

VYSOKÉ HLADINY B₁₂ - MARKER PROGNÓZY U ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV? HIGH B₁₂ LEVELS - PROGNOSTIC MARKER IN ONCOLOGY PATIENTS?

Daniel Magula¹, Gabriela Vaverková¹, Silvia Vinklerová¹, Gabriela Chowaniecová²

¹Oddelenie klinickej biochémie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

²Oddelenie klinickej onkológie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

magula@snzobor.sk

SÚHRN

V klinickej praxi sú známe stavy a ochorenia (napr. anémia, skupina vegánov, a i.), pri ktorých sa očakáva nález nižšej sérovej hladiny (deficit) vitamínu B₁₂ (ďalej len B₁₂). Prípadný nález zvýšených hladín B₁₂ je skôr neočakávaným nálezom, ktorého interpretáciu bežné učebnice ani manuály neponúkajú, i keď v odbornej literatúre možno nájsť popisované zmienky o náleze vysokých hladín B₁₂ už niekoľko rokov. Nález vyšších hladín B₁₂ sa najčastejšie spája s prítomnosťou malígnych procesov alebo poškodeniami pečene rôznej genézy (vrátane jej malígneho postihnutia). Pribúdajú práce, ktoré práve u onkologických pacientov analyzujú súvislosti medzi zvýšením hladín B₁₂ a zhoršenou prognózou prežitia (Arendt a kol., 2016; Oh a kol., 2018; Lacombe a kol., 2021). Podobné súvislosti si autori všimli i na ich pracovisku a v práci predkladajú svoje prvotné skúsenosti.

V období júl 2023 - marec 2024 sme z laboratórneho informačného systému retrospektívne vyhodnotili spolu 493 vyšetrení sérových hladín vitamínu B₁₂, z toho 431 u pacientov s diagnózou C34.x (karcinóm pľúc), zostávajúce vyšetrenia boli indikované u pacientov z geriatrického oddelenia a diabetologickej ambulancie. Špecifikom u onkologických pacientov sú ich pravidelné a opakované ambulantné, resp. hospitalizačné epizódy (v intervaloch cca 3 týždne) za účelom podávania terapie. Prevažujú-

cim dôvodom indikácie vyšetrenia B₁₂ onkológmi bola často sa vyskytujúca anémia pri základnom onkologickom ochorení, resp. pri podávaní liekov, ktoré „vytesňujú“ B₁₂ (napr. pemetrexed). Počas celého obdobia sledovania sme u týchto pacientov evidovali i dátumy úmrtí (prípadne ich verifikovali cez portál Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou). Takto vznikli pre účely analýzy hladín B₁₂ dve skupiny onkologických pacientov – tých, ktorí počas obdobia sledovania trvale prežívali a tých, ktorí zomreli. Pre biochemické analýzy bola využívaná diagnostická súprava Elecsys B12 II[®] (imunochemický analyzátor Cobas e411[®] Roche). Referenčný medián sérových hladín vitamínu B12 udávaný výrobcom je 314 pmol·L⁻¹ (rozmedzie 145 - 569 pmol·L⁻¹ pri 2,5 - 97,5 percentile).

V sledovanom období 9 mesiacov bolo cieľom porovnať vyšetrené hladiny B₁₂ u pacientov s karcinómom pľúc, ktorí v uvedenom období prežívali, s hladinami B₁₂ u onkologických pacientov, ktorí v uvedenom období zomreli. Súčasne sa ako komparátor, resp. „kontrolná“ skupina, vyhodnotili výsledky vyšetrení hladín B₁₂ u pacientov z geriatrického oddelenia a z diabetologickej ambulancie.

Mediánový priemer z 97 vyšetrení u onkologických pacientov, u ktorých bolo k 15.3.2024 evidované úmrtie, bol 1119 pmol·L⁻¹ (interkvartilové rozmedzie - IQR 511-1910 pmol·L⁻¹). Mediánový priemer hladín 334 vyšetrení B₁₂ u onkologických pacientov, ktorí prežívali, bol 543 pmol·L⁻¹

(IQR 386,75 - 1046,75 pmol·L⁻¹). V kontrolných skupinách boli namerané hodnoty nasledovné: geriatrickí pacienti (n=42) - 556 pmol·L⁻¹ (IQR 377,25-895,25 pmol·L⁻¹), diabetickí pacienti (n=12) 487,5 pmol·L⁻¹ (IQR 458-577 pmol·L⁻¹). Zároveň boli spätne voči dátumu úmrtia onkologických pacientov určené mediánové hodnoty (a IQR) hladín vitamínu B₁₂ nameraných v období do 1 mesiaca pred úmrtím 678 pmol·L⁻¹ (400-2000 pmol·L⁻¹), a v obdobiach 1-2 mesiace 1322 pmol·L⁻¹ (898,5-1670 pmol·L⁻¹), 2-3 mesiace 999 pmol·L⁻¹ (509,5-2000 pmol·L⁻¹), viac ako 3 mesiace pred úmrtím 1307 pmol·L⁻¹ (561-1690,25 pmol·L⁻¹).

Na malom pilotnom súbore dát vyšetrení B₁₂ sme preukázali významne vyššie hladiny B₁₂ u onkologických pacientov, u ktorých boli v priebehu 9-mesačného sledovania zaznamenané úmrtia, voči hladinám B₁₂ u prežívajúcich onkologických pacientov. V poslednej uvedenej skupine onkologických pacientov neboli zaznamenané významné rozdiely v mediánových priemeroch hladín B₁₂ voči kontrolným skupinám geriatrických či diabetologických pacientov. Nami získané výsledky sú v súlade so závermi publikovaných prác v svetovom písomníctve, ktoré naznačujú, že nálezy zvýšených hladín vitamínu B₁₂ môžu mať vzťah k zhoršeniu prognózy quoad vitam u onkologických pacientov.

Kľúčové slová: sérové hladiny vitamínu B₁₂; marker prognózy; onkologické choroby

ABSTRACT

In clinical practice, there are known conditions and diseases (e.g. anaemia, vegan group, etc.) in which the finding of lower serum levels (deficiency) of vitamin B₁₂ (hereafter referred to as B₁₂) is expected. The possible finding of elevated B₁₂ levels is rather unexpected, the interpretation of which is not offered in common textbooks or manuals. However, descriptions of high B₁₂ levels can be found in the literature for several years. The finding of higher B₁₂ levels is most often associated with the presence of malignant processes or liver damage of various genesis (including malignant liver involvement). There is a growing body of work analysing the association between elevated B₁₂ levels and poorer survival prognosis in cancer patients (Arendt et al, 2016, Oh et al., 2018, Lacombe et al., 2021). Similar associations have been noticed by the authors in their workplace and in this paper they present their initial experience.

Between July 2023 and March 2024, we retrospectively evaluated a total of 493 serum vitamin B₁₂ level tests from the laboratory information system, of which 431 were in patients with a diagnosis of C34.x (lung cancer); the remaining tests were indicated in patients from the geriatric ward and the diabetes outpatient clinic. The specific features of cancer patients are their regular and repeated outpatient or inpatient episodes (at intervals of about 3 weeks) for the purpose of therapy administration. The predominant reason for the indication of B₁₂ testing by oncologists was the frequently occurring anaemia in the underlying oncological disease or the administration of drugs that “crowd out” B₁₂ (e.g. pemetrexed). Throughout the follow-up period, we also recorded these patients' death dates (or verified them via the Health Care Oversight Authority portal). This created two groups of cancer patients for analysis of B₁₂ levels - those who survived consistently during the follow-up period and those who died. The Elecsys B12 II[®] diagnostic kit (immunochemical analyzer Cobas e411[®] Roche) was used for the biochemical analyses. The median reference serum vitamin B₁₂ levels reported by the manufacturer are 314 pmol·L⁻¹ (range 145- 569 pmol·L⁻¹ at the 2.5-97.5 percentile).

During the 9-month follow-up period, the aim was to compare the investigated B₁₂ levels in lung cancer patients who survived during that period with the B₁₂ levels in cancer patients who died during that period. At the same time, as a comparator, or “control” group, the results of investigations of B₁₂ levels in patients from the geriatric ward and from the diabetology outpatient clinic were evaluated.

The median of 97 examinations in cancer patients with a recorded death as of March 15, 2024, was 1119 pmol·L⁻¹ (interquartile range - IQR 511-1910 pmol·L⁻¹). The median 334 B₁₂ levels in cancer patients who survived was 543 pmol·L⁻¹ (IQR 386.75-1,046.75 pmol·L⁻¹). In the comparison control groups, the measured values were as follows: geriatric patients (n=42) - 556 pmol·L⁻¹ (IQR 377.25-895.25 pmol·L⁻¹), diabetic patients (n=12) 487.5 pmol·L⁻¹ (IQR 458-577 pmol·L⁻¹). At the same time, the median values (and IQRs) of vitamin B₁₂ levels were determined retrospectively concerning the date of death of the cancer patients; in the period up to 1 month before death: 678 pmol·L⁻¹ (400-2000 pmol·L⁻¹), in the periods 1-2 months: 1322 pmol·L⁻¹ (898.5-1670 pmol·L⁻¹), 2-3 months: 999 pmol·L⁻¹ (509.5-2000 pmol·L⁻¹), and more than 3 months before death: 1307 pmol·L⁻¹ (561-1690.25 pmol·L⁻¹).

Using a small pilot dataset of B₁₂ testing, we demonstrated significantly higher B₁₂ levels in cancer patients who died during the 9-month follow-up period, relative to B₁₂ levels in cancer survivors. In the latter group of cancer patients, there were no significant differences in the median mean B₁₂ levels relative to the control groups of geriatric or diabetic patients. Our results are in agreement with the findings of published papers in the world literature, which suggest that the findings of elevated vitamin B₁₂ levels may be related to the worsening prognosis of *quoad vitam* in cancer patients.

Key words: serum vitamin B₁₂ levels; prognosis marker; cancer

REFERENCES

1. **Arendt, J.F.H., Farkas, D.K., Pedersen, L. et al. (2016)** „Elevated plasma vitamin B12 levels and cancer prognosis: A population-based study“, *Cancer Epidemiology*, 40 (2016), pp. 158-165. <https://dx.doi.org/10.1016/j.canep.2015.12.007>
2. **Oh, H.K., Lee, J.Y., Eo, W.K., et al. (2018)** „Elevated Serum Vitamin B₁₂ Levels as a Prognostic Factor for Survival Time in Metastatic Cancer Patients: A Retrospective Study“, *Nutrition and Cancer*, 70:1, 37-44, <https://doi.org/10.1080/01635581.2018.1397711>
3. **Lacombe, V., Chabrun, F., Lacout, C. et al. (2021)** „Persistent elevation of plasma vitamin B12 is strongly associated with solid cancer“, *Scientific Reports* (2021), 11:13361. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-92945-y>